

ACHCHIQ ERMON QURUQ EKSTRAKTI SIFAT KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH

Axmedova M. K.

Yuldasheva Sh. X.

Toshkent farmatsevtika instituti

shaxlo.dr@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526803>

Mavzuning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasi o'simlik xomashyosi zahirasiga boy bo'lib, ularning kimyoviy tarkibi turli biologik faol moddalarga ega.

Achchiq ermon (shuvoq) - *Artemisia absinthium* L.- ko'p yillik, bo'yi 50-100 sm ga etadigan o't o'simlik. Mahsulot achchiq shuvoqning er ustki qismi va ildiz oldi barglaridan iborat. Achchiq ermonning kimyoviy tarkibi juda boy. O't va barglari 2% gacha efir moylarini o'z ichiga oladi, uning tarkibiga tuyon, tuyol, fellandren, seskviterpen laktonlar, absintin, anabsintin, artabsin achchiq ta'm beruvchilar, shuningdek, flavonoid va oshlovchi moddalar kiradi. Adabiyotlarda achchiq shuvoq antioksidant, antifungal, antimikrob, antigelmintik, yaralarga qarshi, anti-kanserogen, gepatoprotektiv, immunomodulyator va sitotoksik ta'siri bor deb ko'rsatilgan.

Tadqiqot maqsadi. Achchiq ermon quruq ekstrakti sifat ko'rsatkichlarini o'rganish tadqiqot maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Achchiq ermon quruq ekstrakti 1:2 nisbatda perkolyasiya usulida 70% etil spirti yordamida olindi. Uning sifat ko'rsatkichlaridan: pH ko'rsatkichi, quruq qoldiq miqdori, og'ir metallar, biofaol moddalar sifat tahlili o'rganildi.

Achchiq ermon quruq ekstraktidan 5% suvli ajratma tayyorlanib, Shvetsariyaning Mettler Toledo firmasida ishlab chiqilgan "Seven Easy" pH markali universal potensimetrida pH ko'rsatkichi aniqlandi. Achchiq ermon quruq ekstraktining quruq qoldiq miqdorini va og'ir metallarni aniqlash O'zR DF va XII DF da keltirilgan usul yordamida amalga oshirildi. O'zR DF talablariga ko'ra, ekstraktlar tarkibidagi og'ir metallarni aniqlashda sinov eritmasining rangi solishtirma eritma rangidan intensivligi yuqori bo'lmasligi kerak. Achchiq ermon quruq ekstraktining sifat tahlili uchun flavonoidlar va oshlovchi moddalarga xos sifat reaksiyalar olib borildi.

Natijalar. Achchiq ermon quruq ekstrakti pH ko'rsatkichi yuqorida keltirilgan usulda o'rganilganda o'rtacha 4,84 ni, quruq qoldiq miqdori esa o'rtacha 3,86% ni tashkil etdi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Achchiq ermon quruq ekstraktining son ko'rsatkichlari

No	pH ko'rsatkichi	Quruq qoldiq miqdori, %
1	4,84	3,88
2	4,87	3,82
3	4,81	3,87
O'rt.	4,84	3,86

Achchiq ermon quruq ekstrakti tarkibidagi og'ir metallar miqdori 0,001% dan ortiq bo'lmadi. Achchiq ermon quruq ekstraktining sifat tahlilida quruq ekstraktining suvda eritib, tayyorlangan eritmasiga alyuminiy (III) xloridning 5% li spirtli eritmasi tomizilsa, sariq rang hosil bo'ldi (flavonoidlarga xos reaksiya). Eritmaga 1ml qo'rg'oshin atsetat eritmasidan

tomizilsa, jigarrang cho'kma hosil bo'ldi (oshlovchi moddalarga xos reaksiya). Achchiq ermon quruq ekstrakti tarkibidagi flavonoidlar yig'indisi miqdori YuSSX usulida tahlil qilindi. Quruq ekstrakt tarkibidagi flavonoidlar yig'indisi (lyuteolin hisobida) o'rtacha miqdori 5,596 mg/g ni tashkil etdi.

Asosiy natijalar va xulosalar. Achchiq ermon quruq ekstrakti sifat tahlili amalga oshirildi. Unga ko'ra, achchiq ermon quruq ekstrakti pH ko'rsatkichi 4,84 ni, quruq qoldiq miqdori esa o'rtacha 3,86% ni tashkil etdi. Quruq ekstrakt tarkibidagi flavonoidlar va oshlovchi moddalarga xos sifat reaksiyalar o'tkazildi. Quruq ekstrakt tarkibidagi flavonoidlar yig'indisi (lyuteolin hisobida) o'rtacha miqdori 5,596 mg/g ni tashkil etdi.